

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

NAMANGAN
MUHANDISLIK-
TEKNOLOGIYA
INSTITUTI

**“KIMYO, ORGANIK MODDALAR VA NEFT-
GAZ SANOATI SOHALARDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR VA INNOVATSION
YECHIMLAR” MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

(14-15-noyabr 2024 yil)

**MATERILLAR
TO‘PLAMI**

TASHKILY QO'MITANING TARKIBI:

RAIS: Mamatkarimov O.O., prof. rektor (NamMTI)

RAIS O'RINBOSARLARI:

Ergashev O.K., prof., prorektor (NamMTI)

Bekmirzayev M.A., dots., prorektor (NamMTI)

Qayumov M.U., dots., prorektor (NamMTI)

Oxundadayev A., “Kimyoviy texnologiya” kafedrası mudiri (NamMTI)

Soliyev M.I., PhD, “Kimyo” kafedrası mudiri (NamMTI)

Rahimov U.Y., PhD. “Oziq-ovqat texnologiyasi” kafedrası mudiri (NamMTI)

MAS'UL KOTIB: Mallabayev O.T., dots, “Kimyo-texnologiya” fakulteti dekani (NamMTI),

Giyasidinov A.L. dots, “Kimyo-texnologiya” fakulteti dekan o'rinbosari (NamMTI)

QO'MITA A'ZOLARI:

To'rayev Z., professor (NamMQI)

Xudayberdiyev A., professor (NamMTI)

Sherquziyev D.Sh. professor (NamMTI)

Qanoatov X.M. professor (NamMTI)

Hamdamov A.M. professor (NamMTI)

O'ktamov D.A., dots. (NamMTI)

Xurmamatov A.M., professor (O'zRFA Umumiy va noorganik kimyo instituti)

Salihanova D.S., professor (O'zRFA Umumiy va noorganik kimyo instituti)

Eshbayeva U.J., professor (NamMTI)

Dexqanov Z.K., professor (NamMTI)

Sultanov B.E., professor (NamDU)

Abdulalimov O., dotsent (NamMTI)

Abidov I., dotsent (NamMTI)

Aripov H., dotsent (NamMTI)

Zokirov S., dotsent (NamMTI)

Xoshimov F., dotsent (NamMTI)

4. Научная и практическая значимость.

Остаточный сироп технологии производства нават применяется в пищевой промышленности для улучшения цветowych и ароматических свойств. Наличие карбонильных групп означает, что он богат ценными пигментами.

С другой стороны, простой сахарный сироп в основном используется в качестве подсластителя и не содержит сложных ароматических колец.

Научная значимость остаточного сиропа технологии производства навата, заключается в том, что содержащиеся в ней пигменты и продукты окисления обладают антиоксидантными свойствами, что свидетельствует о ее полезности для здоровья человека. Простой сахарный сироп обеспечивает продукт источником энергии, но не содержит дополнительных биологически активных веществ.

Список использованной литературы

1. Олтиев А.Т., Хайдарова М.Ф. Совершенствование технологии производства сахарных полуфабрикатов из овощей выращенных на территории Узбекистана // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2024. 3(120). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/17050>
2. Переработка отходов восточной сладости нават. Молодой учёный. Международный научный журнал. “Young Scientist” . # 17 (151) . April 2017.
3. А.Т. Oltiev, M.F. Haydarova, D.N. Bozorova. Перспективы технологии производства суката. GALAXY. International interdisciplinary research journal (GIIRJ). 279-284 s
4. А.Т. Oltiev, M.F. Haydarova, D.N. Bozorova. Production of new products in the modern food industry of Uzbekistan. In an Multidisciplinary “International Conference on Advance Research in Humanities Sciences and Education”, published with Conferencea International Database, hosted online, in Malaysia on October 15 th 2022.

TSUKAT MAHSULOTLARINING KIMYOVIY TARKIBINING OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGI TALABLARIGA BOG‘LIQLIGI

M.F.Haydarova, A.T.Oltiyev

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

azim1086a@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tezisda oziq-ovqat xavfsizligi, ayniqsa, tsukat mahsulotlarining sog‘liq uchun ahamiyati va xavfsizligini ta‘minlashga qaratilgan talablar ko‘rib chiqiladi. Oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berish zanjiridagi xavflar, shuningdek, shirinliklar va qandolat mahsulotlarining tarkib analiz natijalari hamda ularning iste‘moli natijasida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolar tahlil etiladi.

Kalit so‘zlar: oziq-ovqat, tsukat, vitamin, makro-mikro element, uglevod, xavfsiz.

Oziq -ovqat mahsulotlari yetkazib berish zanjiri bo‘ylab, fermadan fabrikaga va dasturxonga o‘tayotganda, sog‘liq uchun ko‘p xavflarga duch kelishi mumkin.

Oziq-ovqat xavfsizligi - bu xavflarni kamaytirish va iste‘molchilarga zarar yetkazmaslik uchun oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishning barcha davrlarida oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlashning xavfsiz usullari va tartiblarini qo‘llash hisoblanadi.

Oziq-ovqat xavfsizligi deganda oziq-ovqat kasalliklari va shikastlanishlarining oldini olish uchun oziq-ovqat mahsulotlarini tayyorlash, qayta ishlash va saqlash tartiblari tushuniladi. Ilmiy

fan sifatida, oziq -ovqat xavfsizligi kimyo, mikrobiologiya va muhandislik kabi ko'plab ilmiy sohalarga asoslangan.

Oziq-ovqat mahsulotlari dunyodagi eng ko'p sotiladigan tovarlar qatoriga kiradi. Bozorlar yildan-yilga tobora globallashib borayotgani va dunyo aholisi o'sishda davom etar ekan, global oziq -ovqat yetkazib berish zanjiri miqyosi va murakkabligi oshishda davom etadi. Oziq -ovqat mahsulotlarining ommaviy ishlab chiqarilishi va taqsimlanishiga ta'sir etuvchi aynan shu megatrendlar tufayli oziq -ovqat xavfsizligiga rioya qilish hech qachon muhim bo'lmagan.

Bugungi kunda iste'mol jihatidan shirinliklar, qandolat mahsulotlari va quruq mevalar oziq -ovqat sanoatida muhim darajaga ega.

Ammo ko'p miqdorda shirinliklarni iste'mol qilish oshqozon-ichak traktida patogen bakteriyalarning ko'payishiga va ichak mikroflorasining buzilishiga olib keladi. Shakar, shuningdek, yarali kolit ehtimolini oshiradi va hatto ichak saratonini qo'zg'atishi mumkin. Terining yomonlashishi shirinliklarning yana bir zararidir. Shakarlab, quritilgan meva bo'laklari-tsukatlar esa o'zida tabiiylikni, foydali makro-mikro elementlarni hamda vitaminlarni saqlagani sababli, ushbu muammoning sog'lom yechimi hisoblanishi mumkin.

Shakarlangan mevalarda B guruhi vitaminlari, A va S vitaminlari mavjud. Mahsulot organik kislotalarga boy bo'lib, ular organizmning qarshiligini oshirishga va oshqozon-ichak trakti faoliyatini yaxshilashga yordam beradi. Shakarlangan mevalarda juda ko'p uglevodlar mavjud bo'lib, ular tezda energiya olishga yordam beradi va kuchaygan stressdan va kasallikdan keyin tiklanishga yordam beradi.

Tsukatlar faqat 2 komponentdan tarkib topadi:

-Shakar;

-Tabiiy meva.

Xushbo'y moddalar, bo'yoqlar, plomba moddalari yoki boshqa ta'm, hid yoki mustahkamlovchi moddalar yo'q. Eng to'yimli shakarlangan mevalarning 100 grammida kaloriya miqdori 320 kkalga yetadi. Meva asosi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, u mikroelementlarga (kaliy, kaltsiy, fosfor), makroelementlarga (temir, mis) va vitaminlar: C, B1, B2 ga boy bo'ladi.

Asosiy hajm uglevodlarga (70%), oqsillarga taxminan 5% va eng kam yog'larga tegishli: 2% gacha.

Shakarlangan mevalar tanaga ikki tomonlama ta'sir ko'rsatadi: hujayralarni energiya bilan to'yintirish, kuchni tiklash, vitaminlar va tuzlar bilan ta'minlashni to'ldirish. Bundan tashqari, shakarlangan mevalarning terapevtik dozalarining tonik va sog'lomlashtiruvchi ta'siri isbotlangan. Ular qon miqdorini yaxshilaydi, immunitetni oshiradi va uyqusizlikni yengishga yordam beradi (papayyaning aniq xususiyati).

Yuqori sifatli shakarlangan mevalarning ko'pchiligi to'qimalardan chiqindilarni, zaharlarni va toksinlarni olib tashlaydigan sorbentning samaradorligiga ega. Va nihoyat, "quruq murabbo" ning ishtaxani xushbo'yligi va ajoyib ta'mi markaziy asab tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, kayfiyatni yaxshilaydi. Standartlar bo'yicha me'yorlashtirilgan shakarlangan mevalar sifatining asosiy kimyoviy ko'rsatkichlari quruq moddalar va shakarlarning tarkibiga bog'liqdir. Oziqlanish qiymati quruq moddalardagi shakar ulushiga qarab baholanishi kerak u qanchalik kichik bo'lsa, tayyor mahsulot tarkibida pektin, azotli, mineral moddalar ko'proq bo'lishini ta'minlaydi.

Biz olib borgan tadqiqot uchun eng maqbul texnologiya asosida shakarlangan mahsulot tayyorlandi. Olingan mahsulotimizni quritish jarayonidan so'ng, tsukat tarkibidagi suvda eruvchi vitaminlar hamda uglevodlar miqdori yuqori samarali suyuqlik xromotografiyasi usulida o'rganildi. Olib borilgan tajribalar asosida quyidagi natijalar olindi.

Sabzi tsukati namunasi tarkibidagi suvda eruvchan vitaminlar miqdori B1-0.023445 mkg/gr, B2-0.124372 mkg/gr, B6-0.250716 mkg/gr. Sabzi tsukati namunasi tarkibidagi

uglevodlar miqdori mkg/gr da berilgan fruktoza-2.42 mkg/gr, glyukoza-3.47 mkg/gr, saxaroza-12.77 mkg/gr.

Tsukatlar partiyasida begona hidlar va fermentatsiya belgilarining mavjudligi sifatli mahsulotlarning hosildorligini pasaytiradi va butun partiyaning yaroqsizligini ko'rsatadi. Mikrobiologik ko'rsatkichlar bo'yicha shakarlangan mevalar SanPiN 0366 talablariga javob berishi kerak. Ushbu Standart o'zida og'ir metallar, pestitsidlar, nitratlar, radionuklidlar kabi zahar saqlaydigan moddalarga qo'yiladigan talablarni belgilaydi. Ular SanPiN 0366 tomonidan belgilangan ruxsat etilgan darajadan oshmasligi kerak.

Shakarlangan mevalar salqin, quruq joyda 9-12 oy saqlanadi. Mahsulotni mahkam yopilgan idishga joylashtirish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. A.T. Oltiev, M.F. Haydarova, D.N. Bozorova. Qizil lavlagi va qizil sabzi navlaridan tsukat ishlab chiqarishdagi texnologik baholashlar. “Zamonaviy ta'limning yutuqlari” Ilmiy jurnali. № 1 son. 87-91 b

2. Олтиев А.Т., Хайдарова М.Ф. Совершенствование технологии производства сахарных полуфабрикатов из овощей выращенных на территории Узбекистана // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2024. 3(120). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/17050>

3. A.T. Oltiev, M.F. Haydarova, D.N. Bozorova. Перспективы технологии производства сукката. GALAXY. International interdisciplinary pesearch journal (GIIRJ).279-284 s

4. A.T. Oltiev, M.F. Haydarova, D.N. Bozorova. Production of new products in the mofern food industry of Uzbekistan. In an Multidisciplinary “International Conference on Advance Research in Humanities Sciences and Education”, published with Conferencea International Database, hosted online, in Malaysia on October 15 th 2022.

REZAVOR MEVALAR BILAN BOYITILGAN MEVA PASTILA TAYYORLASH TEKNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH

Sh.M. Turg'unpo'latova

Namangan muhandislik-texnologiya instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada mintaqaviy meva sabzavotlar olxo'ri va malinadan pastila tayyorlash texnologiyasi, texnologik sxemalar, kimyoviy tarkibi hamda pastilaning sifatini oshirishga qaratilgan tajriba ishlari va adabiyotlar tahlili bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Kimyoviy tarkib, pastila, tajriba ishi, adabiyotlar tahlili, olxo'ri, malina, texnologik sxemalar.

Malumki, hozirgi kunda oziq-ovqat sanoati hamda qishloq xo'jaligini yanada takomillashtirish va kengaytirishga katta e'tibor berilmoqda. Buning natijasi o'laroq Prezidentimizning 20.06.2024 yildagi PQ-227-sonli “Qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sohasidagi islohotlarni jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” qarori qabul qilindi va 21.06.2024 yildan kuchga kiritildi. Qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sohasida olib borilayotgan islohotlarni samarali tashkil etish, qishloq xo'jaligini rivojlantirish va uning raqobatbardoshligini oshirish, mamlakat aholisini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash, qishloq xo'jaligini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashda samarali hamda yangi bozor mexanizmlarini joriy etish, agroklastarlar, fermerlar va boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchilarga xizmatlar ko'rsatishni yangi tamoyillar asosida tashkil etish.

“Kimyo, organik moddalar va neft-gaz sanoati sohalardagi dolzarb muammolar va innovatsion yechimlar” Respublika ilmiy-amaliy anjumani

A.A.Eshonto'rayev, U.Q.Qurbonov	Turli oziq-ovqat mahsulotlarining yaroqlilik ko'rsatkichlari va saqlash sharoitlari haqida umumiy malumotlar	541
A.A.Eshonto'rayev, U.Q.Qurbonov	Oziq-ovqat mahsulotlarining yaroqlilik darajalari va sifat ko'rsatkichlari haqida umumiy ma'lumotlar	544
Б.М.Шодиев, С.С.Саидвалиев, Ш.Ю.Джиянов	Махсар уруғларидан олинган хом мойлардан фосфолипидларни ажратишда сувнинг сифатини таъсири	546
С.Т.Атамирзаева, А.Т.Қаюмова, Д.А.Сарибаева	Ўзбекистонда етиштириладиган (berberis vulgaris l.) ўсимлигининг хусусияtlari	547
D.Sh.Mahmudova	Oziq-ovqat sifatini oshirishda oqsil-lipid tarkibli mahsulotlarning ahamiyati	549
D.Sh.Mahmudova	Oziq-ovqat mahsulotlar tarkibini tekshirishning zamonaviy usullari	552
Ф.И.Гиёсова	Масла оливковое состав и пищевая ценность	554
Л.Н.Хайдар-Заде, Г.И.Гайбуллаева	Снек маҳсулотлари ассортиментини кенгайтириш	556
Л.Н.Хайдар-Заде, Г.И.Гайбуллаева	Нон маҳсулотлари технологиясида қўлланиладиган замонавий ўсимлик хом ашё компонентлари таҳлили	559
Л.Н.Хайдар-Заде, Г.И.Гайбуллаева	Жавдар газак маҳсулотларини ишлаб чиқариш учун куруқ уни ярим тайёр маҳсулотларнинг кўрсаткичларини таҳлил қилиш	561
Л.Н.Хайдар-Заде, М.К.Кузиева	Исследование влияния фитодобавок на пищевую ценность мучных изделий	564
М.Ф.Хайдарова, А.Т.Олтиев	ИК-спектральный анализ простого сахарного сиропа и остаточного сиропа технологии производства навват	567
М.Ф.Найдарова, А.Т.Олтиев	Tsukat mahsulotlarining kimyoviy tarkibining oziq-ovqat xavfsizligi talablariga bog'liqligi	569
Sh.M.Turg'unpo'latova	Rezavor mevalar bilan boyitilgan meva pastila tayyorlash texnologiyasini ishlab chiqish	571
G.M.Parpiyeva, F.F.Hoshimov	Pektin moddalarning turli sohalarda qo'llanilishi	574
N.A.Yuldasheva	Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari	575
N.Sh.Yusupov, O.N.Sulaymonov, X.Xolmatova	Uzumni saqlashda navlar kesimida mexanik va biokimyoviy tarkibi	578
B.I.Mexmonov, X.M.Qanoatov	O'rik mag'iz moyi va uning foydalik xususiyatlari	583
С.Т.Атамирзаева, А.Т.Қаюмова, Д.А.Сарибаева	Ўзбекистонда етиштириладиган (berberis vulgaris l.) ўсимлигининг хусусияtlari	585
С.Т.Атамирзаева, А.Т.Қаюмова, Д.А.Сарибаева	Количественное определение свободных аминокислот из состава плодов шиповника	587
Sh.X.Turg'unov, O.T.Mallabayev, D.A.Saribayeva	Funktsional nonlarni tarkibini boyitishda o'simliklardan foydalanish	590
X.M.Qanoatov, S.A.Soatov	Past navli bug'doy unining sifatini ko'tarish texnologiyasini ishlab chiqish	594
Q.M.Sherg'oziyev,	Anabasis aphylla l. o'simligi kimyoviy elementlar	597